

SECTION OF CHEMICAL SCIENCES

СИНТЕЗ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Fe (Co, Mn) (Cp 2) И ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ИХ ОСНОВЕ (НОСИТЕЛЬ МОРДЕНИТ) КАТАЛИЗАТОРОВ ДЛЯ РЕАКЦИЙ ГИДРИРОВАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА (CO₂) ДО УГЛЕВОДОРОДОВ C₂

*Пашаева Ф.К.,
Сардарлы А.М.,
Аббасова Т.А.,
Агаева С.Ч.*

*Министерство Науки и Образования Азербайджана Институт Катализа и Неорганической Химии
имени академика М.Нагиева
Баку*

SYNTHESIS OF ORGANOMETALLIC COMPOUNDS Fe (Co, Mn) (Cp 2) AND PREPARATION OF CATALYSTS BASED ON THEM (MORDENITE CARRIER) FOR THE REACTIONS OF HYDROGENATION OF CARBON DIOXIDE (CO₂) TO C₂ HYDROCARBONS

*Pashayeva F.,
Sardarly A.,
Abbasova T.,
Aghayeva S.*

*Ministry of Science and Education of Azerbaijan Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry named after Academician M. Nagiyev
Baku*

Аннотация

Одним из синтетических цеолитов, используемых в гетерогенном катализе является цеолит структурного типа морденит (MOR). Морденит устойчив в кислых средах, поэтому он широко применяется в качестве адсорбента для осушки сред, содержащих Cl₂ или HCl. В работе описан способ синтеза катализатора на основе морденита и кобальтоцена и даны анализы полученного соединения. катализатор на основе кобальта (кобальтоцен) характеризуется сильно развитой поверхностью, гладкой однородной морфологией поверхности и равномерным распределением металла по всему катализатору.

Abstract

One of the synthetic zeolites used in heterogeneous catalysis is zeolite of the mordenite structural type (MOR). Mordenite is stable in acidic environments, so it is widely used as an adsorbent for drying media containing Cl₂ or HCl. The paper describes a method for synthesizing a catalyst based on mordenite and cobaltocene and provides analyses of the resulting compound. The cobalt-based catalyst (cobaltocene) is characterized by a highly developed surface, smooth, uniform surface morphology, and uniform distribution of metal throughout the catalyst.

Ключевые слова: катализатор, кобальтоцен, морденит, синтез, металлоорганический соединений

Keywords: catalyst, cobaltocene, mordenite, synthesis, organometallic compounds.

ВВЕДЕНИЕ

Цеолиты давно привлекают внимание исследователей как минералы, обладающие специфическими свойствами и структурными особенностями. Высокий интерес мировой научной общественности к цеолитам обусловлен Их особенной значимостью как нового вида минерального сырья. По мнению многих ученых, природные цеолиты выходят на первое место среди нерудных полезных ископаемых по востребованности [1; 2, с.785-791; 3, с.352].

Цеолиты – большая группа близких по составу и свойствам минералов, водные алюмосиликаты Ca и Na из подкласса каркасных силикатов, со стеклянным или перламутровым блеском, известных своей способностью отдавать и вновь поглощать воду в зависимости от температуры и влажности. Другим важным свойством цеолита является способность к

ионному обмену - они способны избирательно выделять и вновь впитывать различные вещества, а также обменивать катионы. Цеолиты бывают природные и синтетические: натролит, морденит, бентонит, клиноптилолит [4, с.22688; 5, с.37-43; 6, с.2277-2311].

Цеолиты структурных типов морденита и бентонита обладают определенными свойствами, позволяющими применять их в качестве компонентов промышленных катализаторов. К таким свойствам относится большая площадь поверхности, многообразие кристаллических структур, кислотность, высокая стабильность, размер пор. Чистые фазы цеолитов широко используются в качестве кислотных катализаторов в нефтехимической промышленности.

В настоящее время в гетерогенно-каталитических процессах нефтехимии и основного органического синтеза все шире используют катализаторы

на основе цеолита типа MOR (морденит), который относится к классу среднекремнистых цеолитов. ($\text{SiO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3 - 9-20$). Особенности химического состава и структуры кристаллической решетки придают ему высокую термостойкую стабильность, специфические адсорбционные и каталитические свойства. Эффективность использования любого цеолита, в том числе и цеолитам типа MOR, в адсорбции и катализе зависит от его фазовой чистоты, степени кристалличности и дисперсности кристаллов [7, с. 100578].

Полный состав морденита можно в общем виде представить формулой $\text{Na}_8(\text{AlO}_2)_8 \cdot (\text{SiO}_2)_{40} \cdot 24\text{H}_2\text{O}$. Следовательно, атомное соотношение Si/Al в природных морденитах равно 5:1.

Морденит, используемый в качестве исходного материала при получении катализатора не подвергается большим структурным изменениям в процессе дегидратации стабилен примерно до 600°C . Затем, кристаллическая структура его разрушается и возникает аморфная фаза. При температуре 800°C начнется образование смеси апортита и SiO_2 . Это образование прекращается примерно при 1000°C , но небольшое количество неразложившегося морденита сохраняется даже при данной температуре. Поэтому морденит можно использовать в качестве носителя катализаторов до температуры 500°C , а также применять его в качестве молекулярного сита при повышенных температурах.

В данной работе приведены результаты исследования особенностей терморазложения кобальтоцена (бис-циклопентадиенил) кобальта(II) 98% (Cr_2Co). Это темно-пурпурно твердое вещество, которое легко возгорается при температуре, немного выше комнатной.

Кобальтоцен принадлежит к группе металлоорганических соединений, называемых металлоцены или сэндвич-смеси. Он имеет 19 электронов, что на 1 больше, чем обычно в комплексах органических переходных металлов.

Этот дополнительный электрон занимает орбиталь, который разрывает связи по отношению к связям Co–C. Следовательно, расстояние Co–C немного длиннее, чем связи Fe–C в ферроцене. Многие химические реакции кобальтоцена характеризуются его тенденцией терять этот "лишний" электрон с образованием 18-ти электронного катиона, известного как кобальтоцений, который хорошо растворяется в неполярных органических растворителях.

Для решения проблемы накопления углекислого газа в атмосфере требуется создание экономичных, экологических и технологичных методов его утилизации. Основной трудностью при химической переработке CO_2 является крайне высокая инертность молекулы этого газа, из-за чего требуется использование катализаторов, способных активировать эту молекулу в реакции. Одним из перспективных способов утилизации CO_2 является его каталитическая переработка в ценные продукты, в частности, наибольший интерес представляет пря-

мое гидрирование CO_2 на гетерогенных катализаторах для получения метанола и углеводородов. Поэтому, для решения вышеуказанных проблем, в данном проекте используется новый эффективный гетерогенный катализатор на основе кобальтоцена, нанесенный на морденит для проведения прямой конверсии CO_2 в ценные химические продукты. При этом должны быть выбраны наиболее благоприятные условия проведения реакции. В химической промышленности используется весьма ограниченное число процессов с участием диоксида углерода. В тоже время восстановление диоксида углерода водородом позволяет получать многие важные химические продукты, такие как муравьиная кислота, формальдегид и углеводороды.

В работе приведены результаты исследования особенностей терморазложения кобальтоцена, нанесенного из n-гексаного раствора на морденит с использованием сочетания методов рентгеновской дифрактометрии (РФА), Фурье инфракрасной спектроскопии (ФТ-ИК), электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и термического анализа (ТГ/ДТГ/ДТА).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе приведены результаты исследования структурных особенностей и термического разложения нанесенных на морденит $\text{Co}(\text{Cr})_2$. Металлоорганическое соединение кобальтоцена стало важным исходным материалом для получения оксида кобальта путем термического разложения.

Важной особенностью метода термического разложения МОС является механизм образования покрытий. Практически все металлоорганические соединения имеют температуры разложения, отвечающие температурным режимам получения покрытий. Использование соединений с низкой температурой разложения создает технологические трудности в осуществлении процесса и приводит к ухудшению адгезии получаемого покрытия; применение соединений с чрезмерно высокой температурой распада приводит к ряду нежелательных побочных процессов ведущих к загрязнению пленок.

Проведены исследования природного минерала морденита и использование его в качестве носителя. Для оптимизации использования природного минерала необходима его обработка. Используемый в качестве матрицы образец морденита были обработаны соляной кислотой.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обработка растворами кислот позволяет модифицировать цеолиты и целенаправленно изменять их свойства применительно к решению той или иной задачи. Важным показателем цеолитов является химическая устойчивость, определяемая как способность выдерживать воздействие химически активной среды без разрушения кристаллической решетки.

Путем нанесения циклопентадиенила кобальта на поверхность образца морденита, диспергированных из жидкой органической фазы, синтезирован образец на основе морденита и исследован в качестве катализатора в реакции превращения диоксида углерода в углеводороды C^{2+} .

Пропитка и сушка нанесенного кобальтоцена на морденита проходит в течении 2-х часов при температуре 110°C. Прокаливание проводится поэтапно при температуре 200°C и 400°C по 2 часа в каждом случае.

Материалом для настоящего исследования используется природный цеолит Казахского района Азербайджана Даш Салахлы, а высококачественный материал кобальтоцен был приобретен у фирмы «Sigma» использован без дополнительной очистки. Обработка растворами кислот позволяет модифицировать цеолиты и целенаправленно изменять их свойства применительно к решению той или иной задачи.

Важным показателем цеолитов является химическая устойчивость, определяемая как способность выдерживать воздействие химически активной среды без разрушения кристаллической решетки. Модифицирование цеолитов обработкой различными веществами позволяет в значительной степени улучшить их характеристики и расширить область их применения.

На рис. 1 и на рис. 2 приведены рентгеновские дифрактограммы образца природного и очищенного морденита.

Рис.1. Дифрактограмма природного образца цеолита-морденита

Рис.2. Дифрактограмма очищенного образца цеолита-морденита

На рис. 3 и рис. 4 показано равномерное распределение кобальто-цена на поверхности морденита и получение нового комплекса в виде

Рис.3. Co(Cp) 2/морденит после сушки

Рис.4. Co(Cp) 2/морденит после прок..

Исследования термического разложения катализатора проводились в Атмосфере азота в диапазоне 30/30.0 (К/мин) 900°C. При увеличении температуры в интервале до 400°C масса уменьшается на

9.32%. При температуре от 400°C до 500°C масса изменяется на 1.03%. От 500°C – 600°C масса изменяется на 15.19%, происходит плавление и разложение одновременно. После 680°C изменение массы

не происходит. Изменение массы после 680°C изменение массы не происходит. Учитывая вышеизложенное, предельная температура прокаливания должна быть не выше 500°C. При термораспаде соединения $\text{Co}(\text{C}_5\text{H}_5)_2$ вначале удаляются молекулы циклопентадиенила, а затем происходит основная термодеструкция полученного комплекса с образованием металлического кобальта. В заключении можно отметить, что в ходе термораспада кобальтоцена, нанесенного на морденит, происходит

внутримолекулярный окислительно-восстановительный процесс и получение оксида CoO_x :

При температурах 415°C и 534°C на ДТА - кривой наблюдается слабо выраженные экзотермические эффекты, которые могут быть связаны со структурными изменениями в оксиде. Оксид кобальта CoO устойчив на воздухе при комнатной температуре, но при нагревании до 600–700°C превращается в черный Co_3O_4 .

Рис.5. Спектры ДТА порошкообразного образца, снятые при комнатной температуре.

На спектре (рис.5) ДТА эндотермический эффект при 150°C обусловлен удалением физической влаги, что сопровождается потерей массы 9.32%, образующейся при терморазложении металлорганического соединения.

Таким образом, как показывают данные ИК-спектроскопии, с ростом температуры нагревания в токе воздуха от 280°C до 300°C изменяется состав лигандной составляющей адсорбированного МОС и после прокаливания образца при 400°C в токе воздуха по данным РФА и ЭПР, он представляет собой морденит, содержащий ферромагнитные частицы CoO_x , предположительно, Co_3O_4 . Наблюдаемый при $g=2.002$ узкий сигнал с шириной $\Delta H=0.9$ мТ для этого образца принадлежит органическому радикалу образующейся при терморазложении металлорганического соединения.

Как было отмечено ранее, кобальтоцен Cr_2Co легко окисляется кислородом воздуха до стабильного 18-ти электронного катиона кобальтоцена $[\text{Cr}_2\text{Co}]$, который при нанесении его из н-гексанового раствора закрепляется на поверхности морденита.

Список литературы

- Piermatti O., Abu-Reziq R., Vaccaro L. Strategies to Immobilized Catalysis: A Key Tool for Modern Chemistry. Catalyst Immobilization: Method and Applications. First Edition. Edited by Maurizio Benaglia and Alessandra Puglisi. 2020. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.
- Endregard M., Nicholson D.G., Stocer M., Lamble G.M. Adsorption and thermal decomposition of cobalticinium ions on $\text{AlPO}_4\text{-5}$ studied by X-ray absorption spectroscopy, ^{13}C solid-state NMR and FTIR. // J. Mater. Chem. 1995. V 5. P. 785–791.

- Neolaka A.B., Handoko Darmokoesoemo, Apris A.Adu, Yosep Lawa, Johnson Naat, Arsel A.P.Riwu, Maria F.Bui, Esmiralda C.Wila, Mutiah A.Fahirah, Titah Aldila Budiastant, Bernadeta Ayu Widyaningrum, Magdarita Riwu, Heri Septya Kusuma // Study of mordenite natural zeolite type modified by Cu(II) cation as an oral safe drug carrier for ibuprofen and meloxicam // Journal of Molecular Liquids. 2022. 352 p.

- Xiaoyan Cao, Ruiyun Wang, Kaijun Wang, Zhenggui Gu and Fang Wang. Enhancing the Catalytic Properties of Mordenites via an Alkali-Acid Treatment and by Loading Nickel – Cerium during o-Ethyltoluene Isomerization // Cite This: ACS Omega 2021. V.6. P.22688–22699; <https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02809ACS>

- Masahiro Fujiwara, Takahiro Satake, Kumi Shiokawa, Hiroaki Sakurai. CO_2 Hydrogenation for C^{2+} Hydrocarbon Synthesis over Composite Catalyst using Surface Modified HB zeolite // App. Cat. B.: Environmetal. 2015. V.179. P.37–43.

- Dong Wang, Zhenhua Xie, Marc D.Porosoff, Jingguang G.Chen. Recent advances in carbon dioxide hydrogenation to produce olefins and aromatics. // Journal Chem. 2021. V.7. I.9. P.2277–2311;

- Neolaka A.B., Lawa Y., Riwu M., Darmokoesoemo H., Setyawati H., Naat J., Widyaningrun B.A., Aigbe U.O., Ukhurebor K.E., Onyancha R.B., Kusuma H.S. Synthesis of Zinc(II)-natural zeolite mordenite type as a drug carrier for ibuprofen: Drug release kinetic modeling and cytotoxicity study // Results in Chemistry, 2022. V. 4. P.100578; <https://doi.org/10.1016/j.rechem.2022.100578>